

Uso ritual das línguas bantu nas cerimônias do *lobolo* e da *kutchinga*

Ritual use of Bantu languages at the lobolo and the kutchinga ceremonies

Leticia Cao Ponso

*Universidade Federal do Rio Grande,
Rio Grande, Brasil
lecaapon@gmail.com*

Ezra Chambal Nhampoca

*Universidade Eduardo Mondlane,
Maputo, Moçambique
ch_ezra@yahoo.com.br*

Abstract: This paper presents examples of the ritual use of Mozambican Bantu languages in ceremonies of traditional marriage, or *lobolo*, and in ceremonies of purification of widows, or *Kutchinga*. These rituals represent domains of linguistic use favorable to the maintenance and vitality of Mozambican Bantu languages even among the younger generations, since the presence of ancestor spirits is evoked and, because of this, the Portuguese language does not have the same prevalence as in other contexts of communication. Through this report, we seek to think on the importance of the ethnographic method for the understading, decoding and cultural translation of native metacognitive repertoires, especially in areas of recent decolonization that have undergone an intense linguistic colonization by cultural domination and exploitation in sub-Saharan Africa. We use the theoretical contributions from Ethnography of Speech and Interpretative Sociolinguistics (Hymes, 1962 e 1974; Hymes, Gumperz, 1964, Goffmann, 1979, Blom, Gumperz, 1972, Gumperz, 1982, Briggs, 1986) to discuss the processes of language minority effectuation by the colonial encounter in Africa and its ramifications in the construction of hybrid linguistic identities. We

argued that in the plurilinguistic contact in Mozambique, the use of Bantu languages means a continuity and loyalty to a structure of belonging to bantu traditions in the sense of continually rebuilding "ubuntu", a principle according to which the community is logically and historically prevalent over the individual. On this basis, the primacy is attributed to the community, to the organization of families, kinship, clan, village, and the unbreakable bond that has kept them together – through language – since immemorial times.

Keywords: Mozambican Bantu languages; linguistic contact; PALOPs.

Resumo: Esse texto aborda um exemplo do uso ritual das línguas bantu moçambicanas em cerimônias familiares de casamento tradicional, ou *lobolo*, e da purificação das viúvas, ou *kutchinga*. Tais ritos configuram domínios de uso linguístico favoráveis à manutenção e vitalidade das línguas bantu moçambicanas mesmo entre as jovens gerações, uma vez que se evoca a presença dos espíritos antepassados e, devido a isso, a língua portuguesa não têm a mesma prevalência que teria em outros contextos de comunicação. Por meio deste relato, busca-se refletir sobre a importância do método etnográfico para a apreensão, decodificação e tradução cultural dos repertórios metacognitivos nativos, especialmente de áreas de descolonização recente, que sofreram forte colonização linguística pela dominação cultural e pela exploração na África subsaariana. O aporte teórico advém da Etnografia da Fala e da Sociolinguística Interacional de base interpretativa (Hymes, 1962 e 1974; Goffmann, 1979; Gumperz, 1982, Briggs, 1986). Argumenta-se que, no contato plurilíngue em Moçambique, o uso das línguas bantu apresenta-se como continuidade e lealdade a uma estrutura de pertencimento e de prolongamento das tradições bantu no sentido de continuamente reconstruir o "ubuntu", princípio segundo o qual a comunidade é lógica e historicamente anterior ao indivíduo. Com base nisso, a primazia é atribuída à comunidade, à organização das famílias, do parentesco, do clã, da aldeia e ao vínculo inquebrantável que os mantém unidos – pela linguagem - desde tempos imemoriais.

Palavras-chave: Línguas bantu moçambicanas, contato linguístico, PALOPs.

1 Introdução

Este artigo é um recorte de uma pesquisa maior, de cunho etnográfico, empreendida durante o ano de 2012, na capital de Moçambique – Maputo - e nas regiões rurais

das províncias de Inhambane, na costa do Oceano Índico, e de Manica, fronteira com o Zimbábue. Por meio de dois exemplos do presente etnográfico em uma situação de contato linguístico entre o português moçambicano, língua ex-colonial, e as línguas bantu, abordamos uma tensão que parece presente na experiência da geração de jovens moçambicanos que hoje têm entre vinte e trinta anos de idade (segunda geração depois da independência em 1975), que é central na construção de um hibridismo identitário em relação às línguas indígenas em contato com o português: a participação em ritos familiares que envolvem a interlocução com os anciãos e os antepassados em línguas bantu.

Busca-se compreender, em contextos culturais específicos (e com uma pluralidade de técnicas de pesquisa auxiliares, como gravações, filmagens, registro em diário de campo, entrevistas com informantes-chave, narrativas auto-biográficas, etc.), aspectos da vitalidade e da manutenção das línguas autóctones apesar das imposições da colonização linguística às sociedades africanas. Toma-se como pontos de partida para a análise eventos de fala dos famíloletos (PONSO, 2014) em algumas situações sociais e analisam-se, além do contexto comunicacional, os participantes envolvidos, os papéis sociais que assumem, a gama de tópicos que afetam a forma da mensagem verbal, os enquadres, as pistas conversacionais, buscando relacionar esses elementos ao estatuto das línguas em questão (GOFFMAN, 1979; GUMPERZ, 1982; BRIGGS, 1986). Tais aproximações entre o sócio-interacionismo (Goffman), a etnografia da fala (Dell Hymes) e a sociolinguística interpretativa (John Gumperz) permitem à linguística incorporar conceitos como sistema cultural, relativismo linguístico, interação social e performance, fundamentais para o diálogo com as ciências sociais. As vantagens de uma abordagem contextual são a observação de elementos situacionais como alternância de códigos, pausas, feições, trejeitos, respiração, alinhamento dos participantes na interação, etc. e o acompanhamento dos informantes da pesquisa como agentes sociais interagindo em seus contextos de atuação, relacionados à sua história de vida, bem como às suas redes sociais. A partir disso, o uso da língua pode ser visto como um ato performativo. Essa abordagem qualitativa e interpretativa adequa-se a um número menor de participantes e a pesquisas de longo prazo, como estudos de caso longitudinais, por exemplo.

Mostraram-se como os contextos mais favoráveis à manutenção das línguas bantu os ritos tradicionais, as cerimônias familiares de atribuição do nome tradicional e do espírito de um antepassado ao recém-nascido, o casamento tradicional, os ritos de sororato e levirato após a morte, a purificação das viúvas e as práticas de curanderia e medicina tradicional (PONSO, 2014). A seguir, por meio de dois breves exemplos de rituais familiares tradicionais em que se evoca a presença dos espíritos antepassados e nos quais a língua portuguesa é interdita, pretendemos refletir sobre a importância do método etnográfico para a apreensão, decodificação e tradução cultural dos repertórios metacognitivos nativos.

2 A cerimônia do *lobolo*

A cerimônia do *lobolo*, ou casamento tradicional, representa uma das cerimônias representativas do tipo de “situação de fala” (GOFFMAN, 1964; HYMES, 1972; GUMPERZ, 1982) em que se pode acompanhar o uso ritual das línguas na tradição moçambicana, tendo como participantes dos eventos de fala os antepassados. O *lobolo* é uma espécie de negociação entre duas famílias, no âmbito privado, sem a intervenção de autoridades políticas e religiosas, e com a evocação dos espíritos dos antepassados familiares¹. No sistema patrilinear (províncias do sul de Moçambique), como explica Feliciano Cipire (1996, p. 58), o *lobolo* é encarado como uma troca de serviços entre duas famílias pertencentes a clãs diferentes, e o pagamento dado ao responsável pela jovem noiva (irmão, tio, pai) é uma forma de informar aos espíritos dos mortos que ela sairá da casa paterna.

Em uma época mais antiga, as funções do *lobolo* em alguns grupos étnicos moçambicanos eram múltiplas. O pesquisador português António Rita-Ferreira aponta algumas. O rito representava uma compensação (no sentido lato) e não um “dote” nem um “preço de compra”, como alguns o consideram; legalizava a transferência da capacidade reprodutora da mulher para o grupo familiar do marido, de que passava a fazer parte; dava caráter legal e estabilidade à união matrimonial; tornava o marido e a respectiva família responsáveis pela manutenção e bem-estar da mulher lobolada (esposa); legitimava os filhos gerados, que se consideravam sempre como pertencentes à família que havia pago o *lobolo*; constituía um meio de aquisição de outra unidade reprodutora para o grupo enfraquecido (RITA-FERREIRA, 1967/68: 292).

Mais recentemente, o antropólogo Paulo Granjo (2005) fez uma descrição etnográfica de um *lobolo* no sul de Moçambique com uma análise pormenorizada de dinâmicas e mutações que o ritual sofre nos dias de hoje em relação ao *lobolo* no passado. Para Granjo, o *lobolo* destaca-se como uma instituição polissêmica, manipulável e capaz de recobrir motivações muito diferentes. Esse tipo de pesquisa insere-se em um grupo de trabalhos que reelaboram mapas de orientação sociocultural na realidade atual de Moçambique, geralmente conjugando tradição e modernidade (É o caso do belíssimo estudo de Alcinda Honwana (2002): *Espíritos vivos, tradições modernas: possessão de espíritos e reintegração social pós-guerra no sul de Moçambique*). Na cerimônia a que se assistiu, houve, por exemplo, muitos

¹Em Angola, há uma prática semelhante que recebe o nome de *alambamento*. Sobretudo nas comunidades rurais do interior do país, o *lobolo* é considerado mais importante do ponto de vista social do que o casamento oficial registrado em cartório. Há um retorno hoje em dia à valorização dessa cerimônia, que durante algumas décadas foi considerada ultrapassada e arcaica pelo governo colonial português (RITA-FERREIRA, 1967-68; GRANJO, 2005).

cantos e rezas a Deus em português e em línguas bantu (pois um dos tios era pastor da Igreja Universal) mesclados a canções tradicionais bantu, o que destoa de um *lobolo* típico. Assim, como nos lembra Sahlins (2005, p. 315), as regras e os valores de uma estrutura *a priori* são atualizados de modo a se ajustarem à especificidade particular da relação entre os atores sociais.

* * *

Um arco verde, feito com folhas de coqueiro trançadas, ornamenta o portão de entrada da garagem da casa da noiva. Alguns arcos semelhantes, velhos e secos, enfeitam os portões das casas, especialmente na zona periférica da cidade. Paula explica:

Depois da festa, o arco tem que permanecer até secar e às vezes desmanchar naturalmente, isto porque ao ser destruído ou desfeito com as próprias mãos, por exemplo, estará a destruir o lar recém-criado. Em alguns casos quando se faz o primeiro aniversário de casamento, faz-se uma festa e aí os padrinhos podem destruir o arco, pois acredita-se que a união já está consolidada.

Atravessando-se a casa e passando-se pela sala de estar, um corredor leva até o pátio dos fundos, o habitual pátio de terra varrido, onde há três grupos de pessoas. No centro, à sombra de uma árvore (devem ser 15h), um grupo de dez homens reúne-se em um semicírculo de cadeiras. Vestem calça social, sapato e camisa. Têm meia-idade e parecem “jogar conversa fora”. À direita deles, sentadas em uma enorme esteira de palha, um grupo mais numeroso de mulheres sentadas no chão, de pernas estendidas. Todas (como sempre) vestem capulanas coloridas e têm lenços na cabeça. Mais à direita ainda, em um canto mais retirado, um grupo de três homens e duas mulheres, com ares de “diretoria”: os tios da noiva, que farão a negociação e presidirão o ritual, têm duas folhas de papel na mão, onde se lê uma lista impressa com os itens a serem negociados durante o *lobolo*.

Paula: Os pais do noivo só conhecem os da noiva no dia do *lobolo*. Aqui só estão os tios, o ritual é feito entre os tios da noiva e os tios do noivo. Os pais dela não estão presentes, não é a tradição. A família que vem é matswa, e os que recebem são machopi. São línguas mutuamente inteligíveis, porque vêm de regiões próximas (Província de Inhambane) mas podem também usar o xichangana, que acaba sendo uma língua intermediária. Muitas pessoas vêm do Norte e começam a trabalhar no comércio informal, e pra falar xichangana têm que falar mesmo com sotaque carregado. Mas estes não, são de lá, mesmo, de Xai-xai, e o tio do noivo é pastor da Igreja Universal.

Assim, a configuração linguística ali era: alguns falando xichangana com sotaque de cicopi, outros falando xichangana com sotaque de xitswa, outros falando só cicopi, outros falando só xitswa; ninguém durante a cerimônia falando português (apesar de usarem o português fora de casa), a não ser a pesquisadora, para pedir explicações, ou os jovens e as crianças, de certa forma alheios ao ritual dos adultos. Usando o conceito de “convergência” da Teoria da Acomodação (GILES, 1973), tanto o grupo visitante quanto os anfitriões ajustam seus padrões de fala para aproximar-se às pessoas que têm outra identidade étnica e social. Nesse caso, a ponte é estabelecida pelo xichangana, língua em comum aos dois grupos e predominante na região de Maputo. Quando chega a comitiva da família do noivo, as mulheres levantam-se da esteira, fazem uma fila e começam a circular pela casa, cantando, dançando e batendo palmas, enquanto repetem um verso musical (*I Nghena hi kola kaya*, que significa “entrem e sintam-se em casa”). É muito alegre e muito bonito o cântico de recepção. Os tios do noivo entram, com roupas de festa, e carregam engradados de cerveja, garrafas de vinho, uma mala cheia de roupas e presentes.

Paula: Existem muitas. Se a família do noivo chega atrasada, levam multa. Se os noivos já vivem juntos, ou já tem filhos, é outra multa. Se a família da noiva fez pedidos que não foram atendidos, multa. Se esqueceram qualquer coisa, mais multa. Estes aqui já têm dois filhos pequenos. As pessoas às vezes esperam anos para lobolar. Esperam ter condições financeiras. Preparam-se durante anos para isso. A maior realização de uma mãe moçambicana é lobolar a sua filha. Por isso as mães, as tias, as avós estão tão felizes.

Todos reúnem-se no centro da sala. Na parede contígua à porta de entrada, os homens sentam-se em cadeiras. Ao lado deles, sentadas na esteira, as mulheres. Os tios e tias mais velhos, os *vovôs* e *vovós*, parecem formar um concílio familiar. Diametralmente opostos, do outro lado da sala, os parentes do noivo. Porém, a noiva, figura central do *lobolo*, está no salão de beleza a preparar-se, a fazer o cabelo e as unhas, e por isso está atrasada.

Paula: Mas esse atraso não é multado: quem está a fazer as exigências são os seus tios, então os outros têm de esperar o tempo que for.

E o tempo corre sem nenhuma pressa. Logo, agita-se uma movimentação no pátio, e os ruídos enchem a casa. Todos trabalham em algo: trazem caixas de som com música, lavam pratos, estendem uma enorme lona azul entre as árvores para fazer sombra, as avós entoam uma música melancólica, ao final da qual fazem juntas o sinal da cruz, a criança atravessa o pátio correndo, em algazarra típica de dia de festa. Caminhamos ao redor da casa, observando. Na lateral, há alguns fogareiros de carvão ou fogueiras de lenha com painéis enormes, de cem litros. Em uma delas,

há caril de peixe e leite de coco. Em outra, há *xima* branca, também *mathapa*, e outras comidas típicas moçambicanas. Em grelhas de ferro, assam-se frangos. Há engradados de refrigerante pelo chão de terra.

Voltamos à sala, e procuramos um local onde possa ter ângulo para ouvir, gravar e fotografar sem invadir, buscando a maior discrição possível. Um dos mais velhos levanta-se da cadeira, vem até nós e convida para chegar mais ao centro da sala, ao lado dos tios... para acompanhar o *lobolo* e conhecer a tradição. Sempre a surpresa é positiva, sempre o acolhimento e a hospitalidade moçambicana superam as expectativas. Então começa a cerimônia. O tio do noivo e o tio da noiva, de terno, tiram os sapatos sociais e sentam de pernas cruzadas em uma esteira no meio da sala, rodeados por todos os outros, com duas cópias da lista de exigências diante de si (engradados de cerveja, vinho, dinheiro, roupa completa do pai e da mãe da noiva para o casamento, capulanas e lenços para todas as tias, quantias em dinheiro). Há mais de trinta pessoas na sala. Só se fala em xichangana, e Paula traduz, enquanto escrevemos. O tio do noivo, em um gesto inaugural e simbólico, estende uma nota de dinheiro e paga para que lhe deixem falar.

Nós recebemos uma lista, e conforme ela algumas coisas foram difíceis.

A negociação começa. Trazem os engradados de cerveja e os garrafões para o meio da sala. Os tios da noiva determinam que se coloque uma moeda sobre cada tampa de garrafa, senão não haverá como abrir. Depois, a mala com o traje completo do pai da noiva (camisa, terno, gravata, meias, sapatos) e da mãe da noiva (capulana, lenço, blusa, sapatos e uma capulana adicional que as mulheres usam para carregar as crianças às costas. Na cerimônia do *lobolo*, depois de ambos vestirem os trajes completos, ela deverá guardar nesse pano, no lugar da criança, uma das duas garrafas de vinho branco pedidas). Paula explica que, depois de conferir item por item da lista, seus tios reclamam a falta de uma garrafa de vinho branco para “pahlar”², as meias e o cinto para que o terno do pai da noiva esteja completo. *Kuchote bolhela la vinyu la kupahla hi lona*. (Faltou a garrafa de vinho para “pahlar”). O clima fica tenso. Explica que os antepassados podem ficar descontentes, caso o vinho não venha. As mulheres, que até então estavam caladas, manifestam-se confirmando que é necessário completar a lista. Uma tia vira-se e explica:

²Geralmente no *lobolo*, quando a libação para os antepassados é feita, tem que ser dirigida por um dos membros mais velhos do clã (por exemplo a tia paterna da noiva ou o tio paterno), e ele declama um pequeno texto, que é a forma de exaltação aos antepassados (cada clã tem o seu e, normalmente, todos os membros da família devem conhecer). Depois desse texto dito, invocam-se os mortos e derramando um pouco desse vinho (que deve ser branco e não tinto) informa aos mortos o seguinte: “hoje a vossa filha tal, está a ser lobolada, os masseves (compadres) da família Tal fizeram tudo o que nós pedimos, não faltou nada, então pedimos para que vocês autorizem e abençoem a vossa filha, para que ela vá em paz e tenha um lar feliz”.

Ora, na missa na igreja católica, o padre não pode fazer a consagração se não tem vinho, está certo? É o mesmo, não se pode contentar os antepassados sem o vinho para palhar.

Então os tios do noivo alegam que a noiva ainda não chegou, que está atrasada, que haveria uma multa de 2.500 meticais por ela já ter filhos, etc., insinuando que eles perdoariam, se os outros perdoassem também... Se os de lá não favorecem, os de cá não podem favorecer... Há uma discussão, um ato cênico, performativo em que nenhuma das duas partes flexibiliza. Inicialmente, essa parte do ritual parecia reeditar performances conhecidas de todos e de certa forma previsíveis, uma espécie de “cena” em que se manipulam as forças em jogo de forma tanto a dificultar a situação para os visitantes, quanto a valorizar a noiva que está sendo entregue à outra família. No entanto, à medida que os ânimos exaltam-se, o que inicialmente parecia feito “de propósito” parece sair do controle. O tom de voz se torna mais alto e as pessoas levantam-se movimentando-se pela sala. Alguns saem.

Nossa atenção aguça para o uso das línguas: à proporção que se exaltam, ambos os grupos deixam de convergir linguisticamente e passam a falar nas suas línguas de origem. Nota-se o que Giles (1973) chama de “divergência”, uma espécie de recusa, de retirada em relação à boa vontade de falar uma língua comum com vistas ao entendimento. O alinhamento (*footing*) também muda (GOFFMAN, 1984). As pessoas não estão mais com os corpos debruçados sobre a mala, a lista e as bebidas no centro da esteira, mas têm os corpos recuados e agitados, com gestos de negativas com a cabeça e os braços. Assim, apesar da situação de fala reproduzir uma instituição que tem uma forma rígida, a alternância situacional de códigos mostra que há tensões, rupturas, afastamentos e aproximações que dependem de fatores situacionais (como por exemplo a ausência de uma garrafa de vinho branco). A dívida simbolizada na garrafa de vinho branco é grave, pois transcende uma falta para com a satisfação dos parentes vivos da noiva; é justamente o líquido a ser libado para os antepassados. Isso cria um retrocesso ao lugar de reapropriação da prática linguística que reforça a tribo, a etnia. Coincidentemente, no *lobolo* descrito por Granjo (2005), é a mesma garrafa de vinho branco ausente que causa o litígio entre as partes, o que me leva a pensar se também esse gesto faz parte do cenário.

O impasse prossegue. Um cheiro forte de frango assando no carvão e o peixe ensopado no leite de coco adentram a sala, enquanto eles discutem o *lobolo*... Alguns parentes do noivo saem da casa a ir buscar o que faltou. Quando eles voltam, surge a noiva, ausente até então, e os quatro irmãos e quatro irmãs da noiva se reúnem para receber o dinheiro do *lobolo*. Quem o recebe é o irmão mais novo da noiva, que irá “lobolar” com esse mesmo dinheiro a sua futura esposa; esta deverá obediência àquela cunhada. A partir disso, este irmão mais novo passa a ser responsável por tudo o que acontecer a sua irmã na outra família. É um intrincado sistema que assegurava (nos tempos mais antigos) a sobrevivência do grupo social como um

corpo organizado: uma das famílias consente à outra a capacidade procriadora de uma das suas mulheres, e para ser recompensada pela “perda”, recebe bens (cabritos, bois, dinheiro, etc.³) que serão empregados na aquisição, para os irmãos da noiva, da mesma capacidade procriadora de uma mulher de outra família. Caso a mulher seja infértil, por exemplo, essa compensação deve ser revertida. Por isso, aconselham o rapaz a pedir uma quantia baixa, pois se houver algum motivo de devolução, ele é que deverá restituir todo o dinheiro recebido. A tradição manda que as notas sejam de baixo valor e em grande quantidade; notas grandes romperiam a “habitual retórica cênica da cerimônia, que tende a enfatizar a dificuldade em reunir a soma exigida – soma que dessa maneira é valorizada, valorizando com isso a noiva” (GRANJO, 2004).

Mais antigamente, e especialmente nas zonas rurais, a mulher tornava-se esposa do irmão mais novo do marido caso este morresse. Pelo *lobolo*, mais do que esposa de determinado indivíduo, a mulher tornava-se membro da linhagem⁴ do marido. Logo, o *lobolo* serve de mecanismo protetor da mulher lobolada e dos seus filhos em caso de uma fatalidade que a deixe sem recursos, uma vez que ela passa a ser um encargo da povoação onde vive, isto é, sente-se amparada por ela. Daí decorre a importância do valor simbólico atribuído a esse ritual pelas mulheres mais velhas. Em função da representatividade que para elas traz o acesso aos antepassados, a sua proteção, a garantia de que seus descendentes serão salvaguardados, o cerimonial atende uma série de gestos de eficácia simbólica. De repente, pedem a Paula que também ela vista uma capulana⁵. O momento solene exige. Uma das tias da noiva se aproxima e Paula apresenta a pesquisadora:

P: *Awuwa i Leticia, n’ndoni wangu.* (Esta é a Leticia, ela é minha colega.)

L: Olá, como vai a senhora?

Tia: *Ohhh... wuyani. Wa kutsakisa? Tindingeto anu miva katamwani wangu. Awe u katamwani wangu nawe... ahahaahaha...(Ahhh... olá,*

³Comenta-se que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, deu 55 cabeças de gado como *lobolo* para a família de Graça Machel, esposa do falecido presidente Samora Machel.

⁴Seguimos a indicação de Paulo Granjo (2004), que opta pelo termo *linhagem*, a despeito das críticas a esse conceito, porque ele constitui para os atores sociais no sul de Moçambique uma realidade sociológica e ontológica.

⁵Na sociedade moçambicana o uso da capulana é simbólico para a mulher (mulher recatada, mulher bem conservada, mulher idônea, bem vestida e respeitável, são alguns exemplos), então a mulher lobolada deve usar a capulana para mostrar tudo isso. É por isso que a mulher moçambicana, quanto mais capulanas tiver, melhor é. Em sociedades mais conservadoras, à mulher lobolada (a que está no lar), obriga-se o uso da capulana durante as suas atividades diárias e até mesmo quando sai para um evento, sobretudo se viver junto dos pais do.

está gostando? Ele gostou de você (aponta para um dos tios). Então vocês duas são as minhas cunhadas. (Paula ri muito). Minha cunhada...ahahahaha...

(Elas seguem o diálogo em cicopi, mas ao contrário das outras vezes, Paula não traduz simultaneamente para nós, e o português fica completamente excluído do diálogo. Apenas quando a tia afasta-se, muito sorridente, Paula explica por quê.)

P: Para minha tia, é uma ofensa eu falar com ela em português. Aqui a hierarquia das línguas é outra. Se eu não falo com ela na língua dela, eu a estou negando, negando sua cultura e a dos antepassados. É uma falta de respeito. Mesmo que tu sejas visita, aqui a língua importante não é o português, é o cicopi. Todos aqui na família são da província de Gaza.

Em outras ocasiões do trabalho de campo, e em outras situações de fala em que o nome dos antepassados é invocado, reconhece-se a importância de agradar a essa ancestralidade no sucesso de muitos empreendimentos da vida cotidiana das pessoas em Maputo. Como afirma Granjo (2005), os antepassados serão o alvo e a garantia da cerimônia; serão eles os sancionadores e guardiões da união, cabendo-lhes daí em diante proteger os noivos e os seus descendentes. No caso do ritual presenciado, eles não podiam ser afrontados pelo uso de uma língua que não fosse a deles, deviam ser libados com a bebida adequada, receberiam um cabrito em sacrifício.

Apaziguados os espíritos, a mãe da noiva, finalmente, recebe os cumprimentos. É motivo de grande felicidade casar uma filha. Pelo que posso depreender, ter uma filha casada e não lobolada é estar em débito com os antepassados. Por isso, a mãe está radiante. Quando o pai e a mãe da noiva adentram a sala vestidos com a roupa completa do casamento, todos dançam e cantam efusivamente. Nem uma das tias fica sentada na esteira, gritam, ululam, dão gargalhadas, pulam, cantam, dançam, puxam-me para o meio da roda a dançar e a cantar também.

A seguir, passam à fase do *anelamento*. A noiva volta, linda, com um longo vestido de cetim azul celeste, e senta-se em uma cadeira em meio à sala. Os tios e tias do noivo cobrem-na de joias. Tudo é solene e segue os passos de um cerimonial: a colocação do anel, dos brincos, da pulseira, do colar, do relógio, tudo de ouro. Os visitantes esforçam-se por este momento, pois quem receberá a noiva na família deve tratá-la como a uma rainha. Devem demonstrar que ela será bem recebida naquela nova família. A partir desse momento ela servirá à quela linhagem e não mais a essa, então eles devem garantir aos seus antepassados que ela estará bem, que será bem recebida. Chega ao fim o *anelamento*. O tio da noiva, então, anuncia que, quando esta família receber na íntegra tudo o que perdeu, irá imolar a eles um cabrito. Todos dirigem-se ao pátio para comer, os homens são servidos em primeiro lugar.

Estranhamente, a família visitante fica toda a comer na sala, enquanto a família da noiva espalha-se pelo pátio. Todos comem e bebem em abundância.

No domingo, dois dias depois do *lobolo*, a família em cortejo acompanharia os noivos, e todos os presentes, enxoval, eletrodomésticos até a casa nova. O nome dessa parte do ritual em changana é *xigiyani*. Há muitos cantos que acompanham essa procissão; cantos jocosos e brincalhões em que os parentes “advertem” sobre as futuras obrigações da vida de casados. Posteriormente, explicam-me que, em certas regiões rurais no interior do país, o noivo e a noiva esperam as altas horas da madrugada, depois que todos dormem e não podem mais espereitar, despem-se completamente e cozinham juntos e nus a primeira refeição na casa nova. Só então é que podem considerar-se casados.

Segundo Granjo, o *lobolo* foi catalogado pelos colonizadores como um “exótico e incivilizado arcaísmo” e foi incluído entre as práticas e instituições a abater pelas autoridades do Estado Independente (GRANJO, 2005, p. 85). No entanto, defende que essas práticas...

Juntando em si a legitimação conjugal, o controle da descendência, a dignificação das partes envolvidas e a domesticação do aleatório através das ações dos antepassados, por um lado, e tendo, por outro, o espaço e a capacidade de se assumir (através das representações que lhes são associadas) como instrumento para a superação de problemas inovadores, o *lobolo* não encontra no seu contexto socio-cultural qualquer outro rival à altura.

Assim, o *lobolo* é um ritual que se mantém e reforça um discurso de resgate da tradição, inclusive entre a geração dos mais jovens, como Paula, que declara admiração pela prima que agora está lobolada e adquiriu o estatuto de mulher completa e respeitável e manifesta vontade de fazer o seu *lobolo* também.

3 O ritual da *kutchinga*, ou *pitakufa*

Segundo o antropólogo Luiz Henrique Passador (2011), *kutxinga* ou *kutchinga* é o rito de purificação de pessoas e bens associados em vida a um sujeito recém falecido. Seus bens só podem ser acessados após a purificação, assim como viúvas e viúvos precisam ser purificados para poderem manter relações sexuais com outros parceiros. Os demais familiares também devem manter abstinência sexual e não utilizar os bens que pertenceram ao falecido até a purificação se completar. Tradicionalmente, a *kutxinga* envolve relações sexuais da viúva com o irmão de seu marido, prática sustentada pelo princípio do levirato previsto nas regras matrimoniais do Sul de

Moçambique. A noção básica que estabelece a relação sexual como ato de purificação é que o esperma “lava” as impurezas da mulher.

A atribuição de má-sorte, doenças, feitiços, ou até da própria morte a certos tabus que envolvem rituais como a *kutxinga* são levados muito a sério em Moçambique. As interdições estendem-se das práticas sexuais ao simples deslocamento de objetos do seu lugar para não absorver a energia do morto. Da mesma forma, as causas de algum infortúnio não podem ser facilmente localizadas, já que podem ser atribuídas desde ao ato de não pagar devidamente um *lobolo*, ou recusar-se a devolvê-lo, até desrespeitar a abstinência sexual devida na *pitakufa*, ou ingerir a carne de algum animal doméstico pertencente a alguém recém-falecido e que não foi purificado (PASSADOR, 2011, p. 179). A lógica é sempre buscar as causas passadas para a situação presente. Em meio à natureza determinista dos sistemas de interpretação do infortúnio dominantes na África Austral, a noção de “caos determinístico” (GRANJO, 2011) poderia explicar melhor essas situações. Embora a lógica de explicação seja determinista (é vetado falar português durante o *lobolo*, ou é vetado deitar com outro homem que não um familiar do morto) o resultado é caótico, devido à complexidade dos factores envolvidos, incognoscíveis na sua totalidade e caracterizados por agência humana ou para-humana (GRANJO, 2011, p. 14).

Durante pesquisa de campo junto a estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, outra situação de fala descreve o ritual da *kutchinga* e seus significados sócio-simbólicos.

Situação de fala: grupo de estudantes (Armando, João, Narciso e Amâncio) sentados em círculo no pátio da universidade, estilo de conversa livre.

Ar: Eu vou explicar melhor... o que é *kutxinga*⁶, ou *pitakufa*, para nós. O irmão mais novo vir a substituir o seu irmão mais velho quando morre. Assume a sua família, os filhos, garantindo a proteção, seguindo

⁶Segundo Mapengo (2007), no ritual de *kutxinga*, o falecido marido através do curandeiro explica à viúva como quer que a cerimônia decorra. Prepara-se um chá que é distribuído aos familiares do falecido, mas não aos maridos das irmãs e das filhas do morto. Anuncia-se a morte, e o tio ou uma outra pessoa respeitada pela família paterna, explica às pessoas como devem se comportar durante o luto. Este período é dominado por interdições de relações sexuais aos membros da família. Também é proibida a circulação dos objetos de um lugar para outro para que não se transporte *ndzaka* (palavra que designa tudo o que pertence ao morto, e também a maldição que mata a todos os que se apoderam dos seus bens (incluindo a mulher). A violação destas regras coloca em risco a vida dos membros da aldeia, assim como da pessoa com quem se transgrediu a regra de abstinência e o castigo pode ir de doenças como tuberculose, hemorragias, *mbatata* (abscessos) até a morte. Se a mulher deitar com alguém, os dois podem adoecer ou morrerem porque a *hisi lifu* (a mulher queimou a morte), uma vez que “nos primeiros seis meses o corpo ainda está quente”, e a presença do morto ainda se faz sentir.

a linhagem e mantendo o apelido... essa tradição chega a ser assustadora para nós, porque começamos a ter contato com o mundo cá de fora, mas pra eles, existe uma harmonia tal... A família não pode ficar dispersa, tem que se resolver aquilo o mais depressa possível...

N: Sororato e levirato. Nós temos essa designação. Se a mulher morre, o homem casa com a sua irmã mais nova dela, pra não quebrar o vínculo da comunidade. Pode ser a prima, também... O jovem já pagou o seu *lobolo*... ele tem o direito de manter esse vínculo.

Ar: O meu tio casou na Suazilândia, lá o *lobolo* é caríssimo...

L: Mais do que aqui?

Ar: Xíí... são cabeças e cabeças de gado... e a primeira esposa decidiu abandonar o lar... então, o que se fez? para não se devolver as cabeças de gado, deram-lhe a sua irmã mais nova, tá a ver? E depois, quando esta estava grávida, a outra voltou também grávida, e ela já tinha contraído o HIV. E ele também contraiu o HIV. Depois de parir, ela morreu, e ele também, em seguida. E essas crianças estão a viver aí em minha casa... os miúdos têm diferença de meses, as mães são irmãs, o pai é o mesmo... então isso acontece, pra evitar-se devolver o *lobolo*, manter a linhagem.

N: Na minha tradição, a pessoa que abre a cova, a sepultura para enterrar o morto, antes de ir salgar a comida, ou antes de deitar com sua esposa, ele deve desvincular da morte, ... então todos da família que estão ali, neste mesmo dia, tem que fazer sexo, pra se desvincular da morte...

L: E a mulher cujo marido morreu?

N: Hoje é diferente... ela está mais à vontade, hoje ela pode fazer outras vidas, mas antes tem que se meter com alguém da família. Depois, ela faz o que ela quiser... na tradição, era a distribuição dos bens... faz-se a distribuição de tudo, inclusive da *muié* e dos filhos. Se meu irmão perde a vida, por exemplo... o irmão mais novo assume a sua *muié* e tem que sustentar os filhos. Sua *muié* não pode ser meter com algum outro homem, antes de se meter com alguém da minha família... então pra que isso não aconteça, logo antes de iniciar a cova, antes do enterro, tenho que me meter com a *muié* enquanto todos da família estão aí presentes, e se deve fazer sexo para evitar a morte. Há situações em que a *muié* tem veneno. Por exemplo, a *muié* perde o marido, depois ela vai se meter com outro homem antes de ficar com o seu irmão mais novo... ou se ela perde filho, faz um aborto... aquele bebê que morreu era de outra família, *pitakufa*, ele está a assumir um filho de outra família, então... então ele pode pegar doenças... até HIV. Antigamente havia formas de se curar. Por exemplo, a minha vó, a nível do bairro, a nível da zona, a nível

até da província era a mais confiada. Ela obrigava então a confessar: “Você se meteu com uma *muiê*” Se você confessa, eles podem te levar àquele senhor e ele faz os medicamentos e tal... se tens vergonha de falar isso e assumir, o curandeiro pode curar... primeiramente existiam esses curandeiros. Eles podiam até prever doenças coletivas... eles comunicavam ao régulo que dali a quinze dias vinha uma doença X, e tomavam providências, pra evitar que a doença chegasse com muita força. E tinha qualidade, funcionava. E se o régulo ... a do curandeiro, isso acontecia e muita gente morria, de diarreia, sarampo...

Entre amigos, falando rápido, Narciso fala um português marcado pelas interferências fonéticas do Cimanyka, sua língua materna, que não tem laterais no sistema fonológico. O mesmo não ocorre em sala de aula, quando ele se esforça muito para aproximar-se da variedade de português sem interferência. Nós estamos no pátio da universidade, a cem metros da sala de aula, onde esses assuntos nunca são abordados. A alternância de código situacional, gera uma flexibilização das atitudes que se traduzem nos traços fonológicos. Não apenas o tópico muda, mas os traços de interferência das línguas também tornam-se mais presentes.

Trazemos esse contexto para refletir sobre o uso simbólico, religioso, cosmológico das línguas, de certas palavras rituais e do seu papel na transmissão e na explicação dos motivos básicos das estruturas sociais e das crenças religiosas⁷. O poder da palavra bantu nas invocações, bênçãos, maldições, fórmulas mágicas, récitas de adivinhação, juramentos é o poder das fórmulas transmissoras de tradições milenares. Lembrar isso é importante em um estudo de atitudes e estatutos sobre a língua, pois localizar na experiência do falante as motivações para permanecer falando uma determinada língua muitas vezes escapa a uma observação da primeira camada, e por isso não se deve ligar a uma explicação simplista e unilateral. (Por essa razão é que consideramos imprescindível essa descrição detalhada dos rituais em uma etnografia linguística.) Algumas vezes insistimos, nas conversas ou entrevistas, com perguntas relacionadas ao poder simbólico e à eficácia do uso das línguas bantu em tais rituais, e mesmo os sujeitos da pesquisa que afirmavam ter pouca ou nenhuma relação com “ritos tradicionais” ou curandeiros, sempre demonstraram uma deferência em relação ao mundo imaterial, o mundo dos mortos, os antepassados, as forças impessoais.

Embora o uso das línguas bantu não apareça nesses casos relatados como um problema central, ele atravessa esse universo de experiências relacionadas ao mundo

⁷Sobre o debate filosófico acerca do status de religião tradicional da filosofia tradicional africana, e o apelo a uma noção de racionalidade com que filósofos ou antropólogos do Ocidente interpretam tal discussão, ver APPIAH, 1997.

“tradicional”, pois sequer é cogitado por qualquer pessoa presidir um ritual, proferir uma reza, invocar os antepassados, lançar uma maldição em alguma língua outra que não seja aquela destinada a isso. A vida das pessoas é atravessada em maior ou menor grau, é verdade, por esses ritos. Os espíritos dos antepassados vingam-se. E algumas vezes ouvimos que eles se zangam ao ouvir a língua do colonizador.

Nesses casos, na conversa com Narciso e Armando sobre a *kutchinga*, no *lobolo* da prima de Paula e na maior parte das vezes em que tivemos oportunidade de tocar no assunto com alunos, professores, e outros atores sociais com quem convivemos (de classes, idades e escolaridades variadas), parece haver um consenso na atitude de respeito aos costumes e de crença profunda nas interdições, nos tabus, nas explicações, adivinhações e em todo esse universo de malefícios e feitiços que muitas vezes revertem em prejuízos, doenças e mortes.

Assim, a escolha das línguas nunca é arbitrária. Falar português nesses rituais representa um desrespeito que, dentro do conjunto de restrições estabelecido, remete a um sistema de sanções que o jovem tem de decidir se vai aceitar ou não. Daí a noção de *contexto*, da Sociolinguística Interacional, ser tão importante aqui. Para Erickson e Schultz (1981), um contexto pode ser conceptualizado não simplesmente como decorrência do ambiente físico, ou da combinação de pessoas. Muito mais do que isso, um contexto se constitui pelo que as pessoas estão fazendo a cada instante e por onde, por que e quando elas fazem o que fazem. Esses ambientes interacionalmente construídos podem mudar de um momento a outro. A cada mudança, a relação entre os papéis sociais dos participantes pode ser redistribuída em novas configurações de enquadres. Neste caso, o contexto remete a um “por quê” usar essa língua e não a outra, e isso não é apreensível com tanta facilidade.

4 Considerações finais

Para entendermos o papel das línguas nessas estruturas de participação e sua relação com a construção identitária do falante, é necessário fazer uma distinção entre compreender as atitudes subjacentes aos atos de fala em cada evento e compreender de que maneira eles se estabeleceram e se reproduzem nesta cultura determinada, em outras palavras, o que os sustenta. Compreender que a) Paula crê que se ela usar o português no *lobolo* ou no curandeiro, sofrerá sanções familiares ou prejuízo na consulta espiritual b) não necessariamente Paula acredita que existem antepassados que ficarão zangados e a punirão ou que o feitiço não funciona c) que ela seleciona para o seu uso linguístico restrições vinculadas ao fato de que, nesta cultura, por centenas de anos, os pedidos de proteção aos antepassados e as consultas aos curandeiros foram feitos em uma língua bantu, e nunca em português.

Separar essas “compreensões” nos ajuda a ter uma ideia do que eu chamamos de *permanência linguística*. O que consagra o uso ritual ou religioso da língua não

está no poder mágico e transcendente que ela tem (e que o português não tem) na comunicação com as “forças do mundo invisível”, mas em ela ser essencial ao ato ritualístico por sua eficácia. Simplesmente um “continuar a estar onde sempre esteve” (com todas as vicissitudes inevitáveis: políticas, socio-econômicas, geracionais, etc.). Os rituais descritos anteriormente e todos os preceitos, licenças, gestos, exigências e proibições que eles englobam são uma verdadeira cartilha das relações de parentesco, conjugalidade, estrutura sócio-econômica, herança, religiosidade, crenças, etc. E o lugar que a língua como sistema cultural assume nessa teia de significados é um lugar de fluxo e de negociação.

Referências

- Appiah, Kwame Anthony. 1997. *Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura*. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Briggs, Charles L. 1986. *Learn how to ask: a sociolinguist appraisal of the role of the interview in social science research (studies in the social and cultural foundations of languages)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goffman, Erving. 1979. Footing. *Semiotica*, v.25, n.1/2, p.1-29.
- Granjo, Paulo. 2005. *Lobolo em Maputo. Um velho idioma para novas vivências conjugais*. Porto: Campo de Letras.
- Gumperz, John. 1982. *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hymes, Dell. 1968. “Ethnography of Speaking” (1962). In: *Readings in The Sociology of Language*. Paris: The Hague & Mouton.
- Hymes, Dell. 1974. *Foundations in Sociolinguistics: an ethnography approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Passador, Luiz Henrique. 2011. Guerrear, casar, pacificar, curar: o universo “tradição” e a experiência com o HIV/Aids no distrito de Homoine, Sul de Moçambique. Tese de Doutorado. Campinas, SP.
- Ponso, Letícia Cao. 2014. “As línguas não ocupam espaço dentro de nós”: práticas, atitudes e identidades linguísticas entre jovens moçambicanos plurilíngues. Tese de Doutorado. Niterói (RJ): Curso de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense.
- Rita-Ferreira, António. 1967-68. *Os africanos de Lourenço Marques*. Lourenço Marques, IICM, Memórias do Instituto de Investigação Científica de Moçambique, Série C, 9: 95-491.

Recebido: 15/05/2018

Aprovado: 25/06/2018
